

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**ЯТРОГЕН ПАТОЛОГИЯ БИЛАН БОҒЛИҚ БОЛАЛАР ЎЛИМИ ҲОЛАТЛАРИНИНГ
КОМИССИОН СУД-ТИББИЙ ТАҲЛИЛИ****Қўзиев У.С., Қаландаров Ж.К.**

Урганч давлат тиббиёт институти, Урганч ш., Ўзбекистон

Резюме. Таҳлил жараёнида тиббий ёрдам кўрсатиши босқичларида йўл қўйилган диагностик, тактик ва даволаш нуқсонларининг болалар ўлими ривожланишидаги аҳамияти баҳоланди. Аниқланишича, ятроген омиллар асосий касаллик кечишини оғирлаштириб, гипоксия, асфиксия, сепсис, анафилактик шок, полиорган этишмовчилиги ва бошқа танатогенетик механизмларнинг шаклланишига олиб келган. Комиссион суд-тиббий таҳлил тиббий ёрдам нуқсонлари билан ўлим ривожланиши ўртасидаги сабабий боғлиқликни аниқлашда муҳим аҳамиятга эга эканлиги қайд этилди.

Калит сўзлар: болалар ўлими, суд-тиббий экспертиза, тиббий ёрдам нуқсонлари, танатогенез, тиббий хатолар.

**COMMISSION FORENSIC MEDICAL ANALYSIS OF CASES OF CHILD MORTALITY
ASSOCIATED WITH IATROGENIC PATHOLOGY****Kuziev U.S., Kalandarov J.K.**

Urgench State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan

Resumé. The analysis assessed the significance of diagnostic, tactical, and therapeutic deficiencies occurring at different stages of medical care in the development of child mortality. It was established that iatrogenic factors aggravated the course of the underlying disease, contributing to the development of hypoxia, asphyxia, sepsis, anaphylactic shock, multiple organ failure, and other thanatogenetic mechanisms. It was noted that commission forensic medical analysis plays an important role in establishing the causal relationship between deficiencies in medical care and the development of fatal outcomes.

Keywords: child mortality, forensic medical examination, deficiencies in medical care, thanatogenesis, medical errors.

**КОМИССИОННЫЙ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ДЕТСКОЙ
СМЕРТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ЯТРОГЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ****Кузиев У.С., Каландаров Ж.К.**

Урганчский государственный медицинский институт, г. Урганч, Узбекистан

Резюме. В ходе анализа была оценена роль диагностических, тактических и лечебных дефектов, допущенных на различных этапах оказания медицинской помощи, в развитии детской смертности. Установлено, что ятрогенные факторы усугубляли течение основного заболевания, способствуя развитию гипоксии, асфиксии, сепсиса, анафилактического шока, полиорганной недостаточности и других танатогенетических механизмов. Отмечено, что комиссионный судебно-медицинский анализ имеет важное значение для установления причинно-следственной связи между дефектами оказания медицинской помощи и развитием летального исхода.

Ключевые слова: детская смертность, судебно-медицинская экспертиза, дефекты оказания медицинской помощи, танатогенез, медицинские ошибки.

Кириш. Замонавий тиббиётда бемор хавфсизлигини таъминлаш ва тиббий ёрдам сифатини ошириш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Шу билан бирга, диагностик ва даволаш жараёнларининг мураккаблашиб бориши тиббий аралашувлар билан боғлиқ асоратлар ҳамда ятроген патологияларнинг кўпайишига олиб келмоқда. Ятрогения тиббиёт ходимининг ҳаракати ёки ҳаракатсизлиги натижасида юзага келадиган патологик ҳолат бўлиб, айрим ҳолларда бемор аҳволининг оғирлашиши ва ўлимга сабаб бўлиши мумкин.

Педиатрия амалиётида мазкур муаммо янада долзарб аҳамият касб этади. Болалар организмнинг анатомио-физиологик хусусиятлари, иммун тизимининг етарли даражада шаклланмаганлиги, адаптацион ва компенсатор механизмларнинг чекланганлиги тиббий хатолар оқибатларининг оғир кечишига замин яратади. Шу сабабли болалар ўлими ҳолатларида ятроген омилларнинг аҳамиятини аниқлаш, уларнинг танатогенездаги ўрнини баҳолаш ҳамда тиббий ёрдам

нуқсонларини илмий асосда таҳлил қилиш муҳим аҳамиятга эга. Комиссион суд-тиббий экспертиза тиббий ёрдам кўрсатиш жараёнида йўл қўйилган нуқсонларни аниқлаш, уларнинг клиник оқибатларини баҳолаш ва ўлим билан сабабий боғлиқлигини белгилаш имконини берувчи энг объектив усуллардан бири ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади. Ятроген патология билан боғлиқ болалар ўлими ҳолатларини комиссия суд-тиббий экспертиза материаллари асосида таҳлил қилиш ҳамда тиббий ёрдам нуқсонларининг танатогенездаги аҳамиятини баҳолаш.

Материаллар ва тадқиқот усуллари. Тадқиқот Республика суд-тиббий экспертиза илмий-амалий маркази ҳамда унинг Тошкент шаҳри, Бухоро вилояти, Хоразм вилояти ва Қорақалпоғистон Республикаси филиалларида 2020–2024 йиллар давомида ўтказилган комиссия суд-тиббий экспертиза материаллари асосида бажарилди. Таҳлил учун сараланган ҳолатлар орасидан 0–5 ёшли болалар ўлими билан боғлиқ ятроген патология ҳолатлари танлаб олинди. Тадқиқот жараёнида клиник ҳужжатлар, касаллик тарихи, лаборатор ва инструментал текширувлар натижалари, патологоанатомик маълумотлар, суд-тиббий текширув ҳамда комиссия экспертиза ҳулосалари ўрганилди. Олинган маълумотлар ретроспектив таҳлил, қиёсий баҳолаш ва клиник-морфологик таҳлил усуллари орқали баҳоланди.

Натижалар ва муҳокама. Таҳлил қилинган ҳолатларда ятроген патологияларнинг шаклланишида диагностик, тактик ва даволаш нуқсонлари етакчи аҳамият касб этганлиги аниқланди. Кўпчилик ҳолатларда бемор аҳволининг оғирлиги ўз вақтида баҳоланмаган, касалликнинг клиник белгилари тўлиқ таҳлил қилинмаган ёки мавжуд хавф омиллари инобатга олинмаган.

Диагностик нуқсонлар орасида касалликка кеч ташхис қўйиш, дифференциал диагностика талабларига риоя қилмаслик, лаборатор ва инструментал текширувларнинг тўлиқ ўтказилмаслиги етакчи ўринни эгаллади. Айрим ҳолатларда оғир инфекцион жараёнлар, септик ҳолатлар ва туғма патологиялар ўз вақтида аниқланмаганлиги касалликнинг прогрессиясига сабаб бўлган.

Тактик нуқсонлар асосан шошилиш тиббий ёрдам кўрсатишнинг кечиктирилиши, беморни юқори малакали муассасага ўз вақтида йўналтирмаслик, консилиум ташкил этмаслик ва мутахассислар маслаҳатини кеч чақириш билан боғлиқ бўлган. Неонатал даврга оид ҳолатларда ҳомила гипоксияси белгилари мавжуд бўлишига қарамай кесарча кесиш операциясининг кечиктирилиши оғир асфиксия ва марказий нерв тизими шикастланишига олиб келган.

Даволаш нуқсонлари орасида аллергик анамнезни йиғмасдан дори воситаларини қўллаш, интенсив терапияни ўз вақтида бошламаслик, сурфактант терапиясини кечиктириш, антибактериал даволашнинг нораціонал танланиши ҳамда реанимацион чора-тадбирларнинг тўлиқ бажарилмаслиги қайд этилди. Ушбу ҳолатлар бемор организмида қайтарилмас патофизиологик ўзгаришларнинг шаклланишига олиб келган.

Комиссион суд-тиббий таҳлил натижалари ятроген омилларнинг болалар ўлими танатогенезида муҳим ўрин тутишини кўрсатди. Кўпчилик ҳолатларда ятроген нуқсонлар мустақил ўлим сабаби сифатида эмас, балки асосий касаллик кечишини оғирлаштирувчи ва терминал ҳолат ривожланишини тезлаштирувчи омил сифатида намоён бўлган.

Гипоксик танатогенез асосан акушерлик ва неонатология амалиётидаги нуқсонлар билан боғлиқ бўлиб, узок давом этган кислород танқислиги натижасида марказий нерв тизимида оғир деструктив ўзгаришлар, бош мия шиши, микроциркуляция бузилишлари ва кўп аъзолар дисфункцияси ривожланган.

Септик танатогенез инфекцион касалликларни кеч аниқлаш ёки даволаш тактикасидаги камчиликлар натижасида шаклланган. Бунда инфекцион жараённинг генерализацияси, сепсис, диссеминацияланган томир ичи қон ивиши синдроми ҳамда полиорган етишмовчилиги кузатилган. Морфологик текширувларда ўпка, жигар, буйрак ва бошқа ҳаётий муҳим аъзоларда септик шикастланиш белгилари аниқланган.

Анафилактик танатогенез аллергик анамнезни йиғмасдан дори препаратларини қўллаш билан боғлиқ ҳолатларда қайд этилган. Бу ҳолатларда ўткир қон айланиш етишмовчилиги, нафас йўллари обструкцияси ва гемодинамик бузилишлар тез суръатларда ривожланган.

Таҳлил қилинган ҳолатларнинг аксариятида танатогенезнинг якуний босқичи полиорган етишмовчилиги билан характерланган. Бу ҳолат ятроген омиллар таъсирида ривожланган патологик жараёнларнинг умумий натижаси сифатида баҳоланди.

Ҳулоса. Комиссион суд-тиббий экспертиза материалларининг таҳлили болалар ўлими ҳолатларида ятроген патологияларнинг аҳамияти юқори эканлигини кўрсатди. Тиббий ёрдам кўрсатиш жараёнида йўл қўйилган диагностик, тактик ва даволаш нуқсонлари асосий касаллик кечишини оғирлаштириб, танатогенетик жараёнларнинг ривожланишига сабаб бўлган. Энг муҳим

ятроген омиллар сифатида ташхиснинг кеч қўйилиши, шошилиш тиббий ёрдамнинг кечиктирилиши, интенсив терапиянинг ўз вақтида ўтказилмаслиги, алергологик анамнезнинг етарли баҳоланмаслиги ва акушерлик тактикасининг нотўғри танланиши қайд этилди. Ятроген нуқсонлар таъсирида гипоксия, асфиксия, сепсис, анафилактик шок ва полиорган етишмовчилиги каби ўлимга олиб келувчи патологик ҳолатлар ривожланган. Комиссион суд-тиббий таҳлил тиббий ёрдам нуқсонлари ва ўлим ўртасидаги сабабий боғлиқликни аниқлашда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, болаларга кўрсатиладиган тиббий ёрдам сифатини ошириш ва ятроген ҳолатларнинг олдини олиш бўйича профилактик чора-тадбирларни ишлаб чиқиш учун илмий асос бўлиб хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Baek, G. H., & Chung, M. S. (2002). Methicillin-resistant staphylococcus aureus osteomyelitis of the scaphoid from a catheter in the radial artery. *Journal of Bone and Joint Surgery. British Volume*, 84(2), 273–274.
2. Bick, R. L. (2003). Cancer-associated thrombosis. *New England Journal of Medicine*, 349(2), 109–111.
3. Elsasser, D. A., et al. (2010). Diagnosis of placental abruption: Relationship between clinical and histopathological findings. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*, 148(2), 125–130.
4. FIGO Committee. (2003). Recommendations on ethical issues in obstetrics and gynecology by the FIGO committee for the ethical aspects of human reproduction and women's health. *International Journal of Gynecology and Obstetrics*, 82(3), 299–305.
5. Kalandarov, J. K., & Ruziev, S. I. (2023). Iatrogenic pathology in the practice of a gynecologist. *Medical and Natural Sciences*, 4(4), 504–508. ISSN: 2660-4159.
6. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. (2015). Reducing the risk of venous thromboembolism during pregnancy and the puerperium (Green-top Guideline No. 37a). London:
7. Smith, J., & Brown, P. (2020). Medical errors in gynecological practice: A forensic analysis. *Journal of Obstetrics and Gynecology Research*, 46(5), 789–795.
8. World Health Organization. (2016). Patient safety: Making health care safer. WHO Press.
9. Zetterstrum, K., Lindeberg, S., Haglund, B., et al. (2007). Being born small for gestational age increases the risk of severe preeclampsia. *BJOG: International Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 114(3), 319–324.
10. Кедров, В. С. (2005). О терминологии профессиональных правонарушений медицинских работников. В: Перспективы развития и совершенствования судебно-медицинской науки и практики (материалы VI Всероссийского съезда судебных медиков, посвященные 30-летию Всероссийского общества судебных медиков). Москва–Тюмень, 126–127.

Иқтибос учун: Қўзиев У.С., Қаландаров Ж.К. Ятроген патология билан боғлиқ болалар ўлими ҳолатларининг комиссия суд-тиббий таҳлили // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 6(26). – Б. 350–352. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20632845>